

REFLECTIONS ON THE CURRENT PARADIGM OF THE GRADUATE PROGRAMS IN ADMINISTRATION AFTER THE FALL OF THE WALL OF WALL STREET

REFLEXIONES EN TORNO AL PARADIGMA VIGENTE DE LOS POSGRADOS EN ADMINISTRACIÓN LUEGO DE LA CAÍDA DEL MURO DE WALL STREET

Hugo Norberto Ciceri Silvenses

Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y Maestría
en Innovación y Administración de la Tecnología

Web site: <http://informatica.fquim.unam.mx/ciceri/index.php>

Mail: aguila@unam.mx

Resumen

Producto de la crisis de 2008 se realizan críticas a las *curricula* y la formación ofrecida por los programas de *MBA*s en prestigiosas escuelas estadounidenses y europeas. En este artículo se explora un enfoque novedoso que relaciona la ética, la cultura y destaca las enormes limitaciones a superar para construir conductas contrarias a las observadas en los diversos tomadores de decisiones formados en gran parte en esas escuelas

Palabras Clave: *Curricula MBA*s, ética, cultura.

Abstract

Product of the crisis of 2008 are critical to the curriculum and the training offered by *MBA*s programmes at prestigious American and European schools. This article explores a novel approach that relates to ethics, culture, and the enormous constraints to overcome to build conduct contrary to those observed in various decision-makers trained largely in these schools.

Keywords: *Curricula MBA*s, ethics, culture

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5194420>

Communication + Management + Education + Leadership + Informing Science + Peace Culture +
Politics + Sociology + Economy +
REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM](#)
[/EBSCO Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación](#)
[InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) /
[www.journalfinder.uncg.edu](#) / [Yokohama National University Library.jp](#) / [Stanford.edu](#),
[www.nsd.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Fundation Advenced Library.kfas.or.kr](#) /
[www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org/](#)
[fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) / [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-](#)
[Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université](#) / [Base d'Information Mutualiste sur](#)
[les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institutè National Polytechnique de](#)
[Grenoble](#) / [Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) /
[www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#), [Journals in Electronic Format-](#)
[UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#),
[www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) /
[www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) /
[www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO](#) / [www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) /
[www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) /
[www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brury.uonbi.ac.ke](#) /
[www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) /
[www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo/](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de](#) /
[www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) /
[www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#)
[www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) /
[www.celat.ulaval.ca](#) / / +++ /Universal Impact Factor
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access
[www.revistaorbis.org.ve](#) /

EL CONTEXTO

Inicio este ensayo con una parte de la entrevista realizada a Joheph Stglitz –allá por el 2008– en la cual mediante una analogía define con extrema lucidez y crudeza la situación de la economía al comparar la caída de *Wall Street* con la caída del muro de Berlín. La pertinencia y relación entre las similitudes son evidentes en varios temas. La pregunta y la respuesta seleccionada que se transcriben a continuación fueron tomadas del periódico *El País* y dan el contexto del tema tratar. Sin embargo, es pertinente aclarar que esta breve reflexión no se ocupa de explicar o conjeturar sobre la crisis, sino pone la atención sobre el cuestionamiento y algunos interrogantes vinculados con la erosión y obsolescencia de las ideas, ideologías, teorías y modos de gestión pública y privada dominantes pregonados e impulsados desde los centros y universidades que incluye a las instituciones más importantes del mundo y como esta erosión cuestiona y afecta a los contenidos de las *curricula* y teorías que se están

enseñando a nuestros alumnos hoy día como si fueran verdades inmutables. La cita en cuestión es a siguiente:

P. ¿Cuál es entonces en último término el impacto del hundimiento de Wall Street en la globalización regida por el mercado?

R. El programa de la globalización ha estado estrechamente ligado a los fundamentalistas del mercado: la ideología de los mercados libres y de la liberalización financiera. En esta crisis, observamos que las instituciones más basadas en el mercado de la economía se vienen abajo y corren a pedir la ayuda del Estado. Todo el mundo dirá ahora que éste es el final del fundamentalismo del mercado. En este sentido, la crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo: le dice al mundo que este modo de organización económica resulta insostenible. Al final, dicen todos, ese modelo no funciona. Este momento es señal de que las declaraciones de liberalización del mercado financiero eran falsas.

La hipocresía entre el modo en el que el Tesoro estadounidense, el FMI y el Banco Mundial manejaron la crisis asiática de 1997, y el modo en que se está manejando ésta, ha acentuado dicha reacción intelectual. Ahora los asiáticos dicen: "Un momento, a nosotros nos dijisteis que imitésemos a Estados Unidos que vosotros sois el modelo. Si hubiéramos seguido vuestro ejemplo, ahora estaríamos en el mismo lío. Vosotros tal vez podáis permitirlo. Nosotros, no". (Nathan Gardels, entrevista a Joshep Stigliz. *El País, Negocios*, 21 de septiembre de 2008.)

No hace mucho, una década o más, el discurso, la retórica dominante versaba sobre el achicamiento del Estado, de la necesidad de su repliegue a sus funciones básicas. La desregulación de numerosos aspectos económicos era una consecuencia más del camino hacia el Estado Mínimo que se imponía como una transformación fundamental para la sociedad. La solidaridad era una palabra vieja, un concepto obsoleto, estábamos entrando en la posmodernidad y "solidario" pertenece a la anterior ola. Como un espejo, la academia también recibe este impacto "transformador" y se impulsan cambios de planes de estudio, contenidos, programas, acompañando de un impulso al individualismo extremo. En los años 90's Peter Drucker –uno de los gurúes del *management* y el liberalismo– invitaba a abandonar "el precepto de que la propia salvación dependía de la del conjunto".

Sabemos que nada es para siempre y, como se apunta en la respuesta ofrecida por Stigliz, el Estado volvió a tomar un papel central, "solidario" –con dinero público– en el rescate a empresas, bancos, y otras instituciones que en su momento pregonaban la desregulación dejado librado al mercado el comportamiento de los diversos agentes económicos y sociales. Se dejaba de

lado así, “momentáneamente” la ideología del libre mercado y la liberalización financiera.

Cuando Alan Greenspan acudió, en 2008, a la Cámara de Representantes¹ admitió que había estado parcialmente equivocado con la desregulación de los mercados, pero el presidente del comité, Henry Waxman, de California, le recordó que él era el máximo responsable de la desregulación de los mercados que llevaron a la actual hecatombe financiera. Si bien lo admitió, lo adjudicó a una falla en el sistema. "Sí, constaté una falla. No sé hasta qué punto es significativa o durable, pero me sumió en un gran desconcierto"² La respuesta esgrimida por el Ex-Presidente de la FED nos dice, de alguna forma, que él no entiende como el “sistema pensó en sí mismo”, antes que en aquellos que le habían confiado su dinero, ¡Sorprendente! Entonces, su visión ideológica, construida y justificada intelectualmente, racionalizó una serie de decisiones que desembocaron en una crisis que, según su decir, lo ¡¡desconcertó!!

La desregulación, propiciada durante ese período, creó un clima de “incentivos perversos” cuyas consecuencias fueron que, en ese entonces, era posible llevar adelante casi con impunidad cualquier operación dudosa. Asunto que, el presidente Obama, ha llamado “una codicia desenfrenada”. Además, hay que recordar que las compañías que quebraron –o que fueron rescatadas en el 2008– tenían calificación para la inversión; situación que halla una explicación en la conducta del comportamiento gerencial, sesgado con el propósito de obtener resultados de corto plazo y cierta anuencia o complicidad de las empresas calificadoras de riesgos.

Los altos niveles gerenciales de diversas empresas financieras de gran peso, las llevaron a situaciones de altísimo riesgo sistémico, con lo que favorecieron la maximización de ganancias a corto plazo, puesto que sus “premios” estaban ligados a los beneficios inmediatos de las empresas. Las intoxicaron de activos dudosos que incidían en los balances y aparentaban una situación sana para la firma, aún cuando el futuro fuera totalmente incierto³.

¹ Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.

² Periódico *Clarín*, Argentina, viernes 24 de octubre de 2008.

³ Creo que es importante notar que la cultura que en este caso llamo del “engaño” ha sido un dato persistente presente también en otros espacios, aunque con consecuencias distintas. *v. gr.* este es el caso del famoso libro titulado *En busca de la excelencia*, *Best seller* en su momento en el cual se falsearon los datos que sostenían ciertos argumentos relacionadas con las firmas que se mostraban como modelos a seguir. Ver: Byrne, John A. (New York) “The Real Confessions of Tom Peters Did *In Search of Excellence* fake data?” News: analysis & Commentary Business Week, december 3, 2001, <http://www.businessweek.com/magazine/>

Así mismo hay que notar que la administración, en última instancia, es un ejercicio, que se realiza a través de la "práctica gerencial", como lo señalaba con agudeza Peter Drucker (1998): "la gerencia no es una rama de la teología, sino fundamentalmente una disciplina clínica. Como en la práctica de la medicina, la prueba no consiste en saber si el tratamiento es científico sino, por el contrario, en verificar si el paciente se recupera" Idea que concluye que concluye diciendo "la gerencia es una práctica, antes que una ciencia o una profesión, aunque contiene elementos de ambas". Sin duda el pensamiento de Drucker no excluye, muy por el contrario rescata la importancia, en la función gerencial del estudio sistemático de los principios, la adquisición de conocimientos organizados y el análisis sistemático de su propio desempeño, (sumado a) la autodisciplina y las elevadas normas éticas de un verdadero profesional. Sin embargo, la administración, al igual que otras disciplinas está fuertemente influida por la ideología y la visión del mundo, tanto de quien reflexiona o enseña sobre el quehacer administrativo, como también de quien la aplica en una situación y contexto determinados. Llegado a este punto, podemos conjeturar que no es trivial interrogarse sobre cuáles son y/o serán, o deberían ser, los efectos sobre la formación intelectual de aquellos que están en período de formación, en los contenidos de las asignaturas que fueron "ajustadas" para la anterior etapa? y ¿Como afectarán a los centros de creación y difusión del conocimiento, que nutrieron a las diversas instituciones gubernamentales o empresariales, que se guiaban y guían por una serie de valorizaciones, principios y teorías que están seriamente cuestionados o demolidos?

Estas interrogantes nos llevan a tratar de conocer cómo los cuestionamientos, producto de esta crisis, afecta o debería afectar el trabajo académico, en relación con los contenidos teóricos-prácticos que se están impartiendo. Situación esta que nos lleva a explorar cómo y cuáles fueron las reacciones de las escuelas que ofrecen en sus *currículas* programas de *Master en Business Administration (MBAs)*⁴; así como cuáles fueron sus explicaciones ante la crisis y cuáles sus propuestas, sus responsabilidades, entre otras cuestiones.

LAS RESPUESTAS E INTERPRETACIONES

content/ 01_49/b3760040.htm. (Consultado el 23 de junio de 2013) y Ciceri Silvenses, Hugo Norberto. "La necesidad de reinventar la gerencia mexicana". *Tecno-Industria*, No 17, Agosto-Septiembre 1994, pp. 14-18 (México).

⁴ *Master en Business Administration* (Maestría en Administración de Negocios)

Las respuestas se originan en varias fuentes: alumnos⁵, académicos de los posgrados en cuestión⁶, funcionarios⁷ y especialistas⁸ entre otros y que apuntan en varias direcciones. La responsabilidad en la crisis, la falta de ética de los administradores, su conducta moral figuran entre los principales temas.

En la Universidad de Harvard y en centros de estudios europeos, se incrementa el interés por los cursos de ética y responsabilidad social corporativa; se establecen códigos de conducta impulsados por los alumnos⁹ que tienen entre sus propósitos principales “servir al bien común”, y el actuar con responsabilidad y ética. Por otro lado, hay algunas opiniones proveniente de otras escuelas que expresan claramente que las escuelas de MBAs son simplemente factorías¹⁰ donde se enseñan los dogmas del libre mercado, impulsando a que se tomen más riesgos en busca de recompensas cada vez más altas, es decir, que fomentan una cultura que poco tiene que ver con la ética y la responsabilidad. Ante esto cabría puntualizar que los centros de formación son entonces parte del mismo problema y, difícilmente, pueden ser su solución. En algunos centros europeos son más cautelosos acerca de las posibilidades de transformar o incidir sobre las *curricula* de sus planes de estudio. Sin embargo, es oportuno notar que las escuelas en las cuales se forman los MBAs presumen por lo general de sus egresados y de su preparación, es decir, legitiman con sus doctrinas sus propias conductas al indicar que el éxito de las empresas en las que se desempeñan son, en gran medida, producto de la formación que reciben. Por lo tanto es también lógico pensar que deben asumir la parte que les toca en tanto directivos que influyeron en la crisis de una u otra forma. A este respecto opina Juanma Roca,

“nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia de las escuelas

⁵ Leslie Waynea “Promise to Be Ethical in an Era of Immorality” *New York Times*, 29 de mayo de 2009.

⁶ Datar, Srikant M.; Garvin, A. David; Cullen G, Patrick. *Rethinking the MBAs Business Education at a Crossroads*. Harvard Business Press, 2010. Aunque en este texto es poco lo que se trata sobre el particular hay algunas referencias de interés, en especial en el capítulo 13 correspondientes a las conclusiones.

⁷ El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmó en relación a la crisis de 2008 que “las universidades, están obligadas a señalar que el modelo económico tiene que cambiar” Boletín UNAM-DCS-775, 9 diciembre de 2008.

⁸ Bernardo Kliksberg. *Escándalos Éticos*. Grupo editorial argentina, 2011. También es de interés el libro *MBA'S ¿Angeles o Demonios? El Futuro de las Business Schools*. Juanma Roca, Ed. Gestión 2000, mayo de 2010. En este se abordan numerosos aspectos relacionados con la crisis de 2008 y la relación con la formación de los MBA'S con datos y opiniones desde afuera y dentro de las diversas escuelas.

⁹ Un porcentaje de alumnos adhiere al código de ética en forma voluntaria, también lo hacen sus similares la Universidad de Columbia (Columbia Business School) entre otras. *Ibidem*, Waynea, Leslie. *New York Times*, 29 de mayo de 2009

¹⁰ Chibber, Kabir Business reporter, *BBC News*. “Business schools face test of faith”. March 18, 2009.

de negocio, en la medida en que se están poniendo en tela de juicio sus paradigmas". En especial, porque las escuelas avalaron las tesis de la creación de valor para los accionistas sin cuestionarse lo que de verdad estaba pasando. "No hubo posición autocrítica sobre si se estaba mirando más allá del corto plazo, si se estaba produciendo valor para el conjunto de la sociedad y sobre si las prácticas reales de las empresas se correspondían con las de un liderazgo responsable"¹¹

Respecto al cuestionamiento del paradigma formativo de los MBAs pienso que una mirada a profundidad nos conduciría a revisar el planteamiento realizado por Henry Mintzber en *Manager not MBAs*¹², sugestivamente poco tiempo antes de la crisis. Otra posición relacionada con la responsabilidad es la expresada por Ángel Cabrera, rector de la Escuela de Administración Global Thunderbird, en Glendale, Arizona

"Es muy obvio que algo grande falló",. "Podemos hacernos de la vista gorda, pero seamos sinceros. Los directores ejecutivos de esas compañías son personas de las que solíamos presumir. No podemos decir: 'no fue nuestra culpa', cuando hay un fracaso tan sistémico y generalizado de liderazgo"¹³

Todo esto significa que las exigencias del papel profesional en materia de administración, son, valga la redundancia, muy exigentes, pero deberían apoyarse en criterios coherentes en reconocimiento de la situación, del contexto y así como con responsabilidad moral y conducta ética. Habría que agregar que la existencia de estafas y engaños no solo dependen de la habilidad y la posición de poder de quienes la llevan a la práctica sino también de los rasgos culturales y psicológicos de quienes son seducidos por ellos.

¿Pero esta crisis es novedosa? ¿Es la primera vez que pasa? ¿Es un cisne negro? Al revisar el libro *La Era de la codicia...*¹⁴ vemos que no es así. Para el caso podríamos estar refiriéndonos a los años de 2008-2009 o 1991 donde hubo que pagar las consecuencias del sobredimensionamiento del mercado

¹¹ Juanma Roca. *MBA'S ¿Ángeles o Demonios? El Futuro de las Business Schools*. Ed. Gestión 2000, mayo de 2010.

¹² Mintzber, Henry. *Manager not MBAs*. Prentice Hall, 2004. También hay que reconocer que mucho de los cuestionamientos se centraron inicialmente en la Escuela de Harvard, ya que Harvard fue el denominador común de algunos de los grandes 'nombres' de la crisis como Sanley O'Neal y John Tain, CEOs de Merrill Lynch, Christopher Cox, ex presidente de la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) o Rick Wagoner, ex Ceo de General Motors. Por ello, la escuela puso toda su metodología formativa bajo el microscopio.

¹³ Datos Inteligentes *blogspot*. "Replantean Rol de la Escuela de Negocios". México 21 de marzo de 2009.

¹⁴ Madrick, Jeff. *Age of Greed: The Triumph of Finance and the Decline of America, 1970 to the Present*. Alfred A. Knopf, 2011.

inmobiliario, o la situación de los préstamos a los países latinoamericanos en 1982-1983, entre otras situaciones críticas como bien se plasma en el texto antes enunciado y comentado en el trabajo “Por que las caídas son cada vez mayores, entre la codicia y el Fraude”¹⁵. En ambos trabajos se pone de relieve el carácter destructivo de una economía desregulada, pero es más donde la “codicia es considerada como un motor económico legítimo (un incentivo), desde su punto de vista los mercados no podían equivocarse”¹⁶. Esta valoración, hecha en torno de una conducta, está en el centro de una problemática ético-moral profundamente arraigada en la cultura de los distintos agentes y que permea a toda la sociedad.

MÁS ALLÁ DE LA CODICIA, UNA MIRADA DIFERENTE

Llegado a este punto parecería que, la propuesta de las escuelas consistiría en modificar las *curricula* e integrar cursos de ética y códigos de conducta y poner más atención a los riesgos y que sus estudiantes no tuvieran como primer principio hacer dinero, podría tener un impacto decisivo en la formación de los MBAs. Es decir, aparentemente, algunos cambios en la estructura de los incentivos económicos serían suficientes para modificar un comportamiento, enraizado en una serie de valores que tiene uno de sus motores en la codicia, como estimulante y combustible del el éxito. Estas valoraciones se justifican con interpretaciones ideológicas y teóricas, como si fuera tan sencillo cambiar comportamientos. En tal medida no lo es que, luego de transcurridos unos años es poco lo que se puede exponer, en cuanto a la regulación del sistema financiero y comportamiento de sus agentes.

Pero podemos imaginar que en las *curricula* se incorporan temas y materias relacionadas con la ética profesional, además de códigos de conducta a los que se deberían ajustar las conductas. Imaginemos que tales profesionistas desempeñan sus actividades en firmas y corporaciones en las que esas reglas son limitadamente aceptadas, o que existen quienes no las aceptan totalmente, ya que la estructura de incentivos privilegia los *shareholders*¹⁷, antes que a los *stakeholders* de ahí que esos ejecutivos/administradores se verían en desventaja respecto de otros colegas y, posiblemente, serían desplazados. Es decir que no es suficiente implementar modificaciones en las *curricula* o crear asociaciones que

¹⁵ Krugman, Paul; Wells, Robin. “Por que las caídas son cada vez mayores, entre la codicia y el Fraude”. *Nueva Sociedad*, No 236, noviembre-diciembre de 2011.

¹⁶ *Ibidem*, Kugman P. Y Wells, R., p. 111.

¹⁷ En esta línea se enclavaría la conocida afirmación de Milton Friedman cuando en 1970 escribía que “la única responsabilidad social de la empresa es ganar dinero”. Friedman, M. “The Social Responsibility of Business is Increase its Profits”, *New York Times*, Sept. 13, 1970.

hablen de buenas conductas y estrictos códigos de ética, si la estructura de incentivos y la cultura de la sociedad premia, directa o indirectamente, comportamientos antiéticos y amorales, que se guíen por un patrón de valorización de enriquecimiento desequilibrado y desproporcionado, basado en la codicia.

Tratar de incidir en los valores éticos de la sociedad y, en especial en aquellos grupos clave es decisivo. En este caso, los empresarios, administradores y profesionales son parte de los llamados “activos claves” de la sociedad. Una cultura¹⁸ que impulse, justifique o haga de ello un valor que dé como resultado que empresarios y administradores estén a favor de maximizar el lucro inmediato, de aprovecharse de cada oportunidad para corromper a todo funcionario público corruptible, entre otros, daría como resultado que estuviéramos hablando de pasivos productivos¹⁹. Es por ello, que los valores arraigados en una sociedad forman parte de los llamados “activos y pasivos productivos” con los que cuenta una sociedad, ya que los seres humanos están, fundamentalmente, impulsados por los valores.

Por lo tanto, si bien la propuestas de reforzar la parte ética en la formación de los MBAs es una acción interesante, aunque pero con pocos efectos prácticos, ya que es muy improbable que estos egresados puedan coexistir por mucho tiempo, manteniendo valores contradictorios con los valores dominantes en la sociedad o en el medio en el que se desempeñan. Disentir con las políticas de la corporación o su cultura sería prácticamente un suicidio ya que la organización buscará las personas más adaptables o “mejor dicho las más parecidas a las que detentan el poder corporativo”²⁰.

Es por ello que, para abordar un problema de esta naturaleza, se debería establecer un marco integral para tratarlo, que tuviera como punto de partida la situación cultural en la que está inmersa la sociedad. Situación que tiene distintos

¹⁸ "La cultura... puede considerarse...como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." UNESCO, 1996.

¹⁹ Sen, Amartya “Economic Business Principles and Moral Sentiments”, en *The Journal of the Society for Business Ethics*, Vol. 7 N° 3, July, pp. 5-16, 1997 y “Teoría del desarrollo a principios del siglo XXI”, en *El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI*, Louis Emmerij y José Núñez del Arco (comps.), Washington, BID, 1998.

²⁰ *Ibidem*. Ciceri, Silvenses, Hugo Norberto, p. 17.

orígenes²¹ y, además, contar con el hecho de que esas culturas con sesgos negativos (pasivos productivos) pueden ser sujetos de modificación y enriquecimiento aunque, hubiera que invertir en aspectos educativos que abarquen a toda la sociedad, con el fin de transformar e influir sobre los valores de la sociedad²². Es decir, dirigir e incrementar el “capital social” de una sociedad que tuviera impactos decisivos en su desarrollo²³, y apostar por una formación centrada en valores, alejada de los criterios especulativos y codiciosos que han regido últimamente el mundo de la empresa y las finanzas. Ejemplos al respecto los podemos encontrar en los países nórdicos (v.gr. Finlandia), en los cuales la presencia de corrupción es muy baja. Aquí la pregunta inmediata es por qué esto es así. Se podría suponer que deben tener un sistema legal sumamente coercitivo que vigile cada comportamiento de los actores de la sociedad y que las penas por corrupción fueran máximas. Sin embargo, esto no es así pues

“...tienen una legislación normal y las penas usuales, pero tienen algo muy importante: *un desarrollo cultural en donde la corrupción es inadmisibile como comportamiento social*. Si apareciera un corrupto, su esposa y sus hijos lo echarían de su casa, sus amigos lo erradicarían de su círculo social y la sociedad toda lo excluiría. La corrupción es deslegitimada por la cultura de esas sociedades. Eso no es magia. La cultura se construye, es un ejercicio cultural permanente a través de la educación de los medios, de los modelos de referencia y de instituciones concretas. Así, el primer ministro de Noruega instituyó una *Comisión Nacional de Valores Humanos*, no por la corrupción sino para que en todos los colegios y municipios del país se discuta todo el año los nuevos desafíos éticos de esa sociedad. Noruega ha generado *un código de ética respecto a las políticas públicas y las relaciones comerciales y financieras* con el mundo del desarrollo para garantizar niveles de coherencia ética. Son sociedades que cultivan sistemáticamente esos valores y eso les ha significado estos resultados en términos de corrupción.”²⁴ (Las itálicas son nuestras)

Esta posición hace poco probable conductas tales como las observadas en la

²¹ Hofstede G. *Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*, 2nd edition. (Sage Publications, Thousand Oaks, CA), 2001; también se puede ver para estudios comparativos a: Ergeneli A. “A Cross-Cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison Among Turkish, Egyptian, Kirghiz and Kazak Marketing Employees”. *Problems and Perspectives in Management* 2, 135–147, 2005.

²² Benhamou, F. *La economía de la cultura*. Montevideo: Ed. Trilce, 1997.

²³ Atria, Raúl et al. 2003. *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*. Santiago de Chile: CEPAL/Michigan

²⁴ Klisberg Bernardo. “Por que es clave la cultura para el desarrollo. *Reforma y Democracia*. No 29, Caracas, junio 2004.

reciente crisis —objeto de este trabajo— y que tuvieron consecuencias trágicas para muchas personas que perdieron en algunos casos hasta la vida.

Para finalizar, la confianza, la capacidad de cooperar y asociarse, la conciencia cívica y los valores éticos, forman parte del capital social con el que cuenta la sociedad. Siendo este un proceso acumulativo, el discurso neoliberal ha tenido consecuencias culturales muy importantes y ha expulsado de la cultura los valores éticos. Es por ello que incidir en los distintos espacios para crear y recrear una cultura alejada de la corrupción y del respeto a los demás, que se base en la confianza mutua, la cooperación y, esencialmente ética debe ser una meta del conjunto de la sociedad al incorporarla a su *curricula*. Los esfuerzos aislados en un programa de *MBA*s son importantes pero poco significativos y, de alguna forma, son un *mea culpa* de las instituciones por la educación ofrecida que tiene como valor supremo hacer dinero.

REFERENCIAS

Atria, Raúl et al. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: CEPAL/Michigan, 2003

Benhamou, F. *La economía de la cultura*. Montevideo: Ed. Trilce, 1997.

Byrne, John A. (New York) "The Real Confessions of Tom Peters Did *In Search of Excellence* fake data?" News: analysis & Commentary Business Week, december 3, 2001, http://www.businessweek.com/magazine/content/01_49/b3760040.htm. (Consultado el 23 de junio de 2013).

Chibber, Kabir Business reporter, *BBC News*. "Business schools face test of faith". March 18, 2009.

Ciceri Silvenses, Hugo Norberto. "La necesidad de reinventar la gerencia mexicana". *Tecno-Industria*, No 17, Agosto-Septiembre 1994, pp. 14-18 (México).

Datar, Srikant M.; Garvin, A. David; Cullen G, Patrick. *Rethinking the MBAs Business Education at a Crossroads*. Harvard Business Press, 2010.

Datos Inteligentes *blogsop*. "Replantean Rol de la Escuela de Negocios". México 21 de marzo de 2009.

Ergeneli A. "A Cross-Cultural Comparison of Ethical Behavior in Business Related Dilemmas: A Comparison Among Turkish, Egyptian, Kirghiz and Kazak Marketing Employees". *Problems and Perspectives in Management* 2, 135–147, 2005.

Friedman, M. "The Social Responsibility of Business is Increase its Profits", *New York Times*, Sept. 13, 1970.

Hofstede G. *Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*, 2nd edition. (Sage Publications, Thousand Oaks, CA), 2001.

Kliksber, Bernardo. "¿Como enfrentar la pobreza y la desigualdad? ¿Qué está pasando con la educación, una cuestión clave?" *Suplemento, Página 12*, diciembre de 2011.

Kliksberg , Bernardo. *Escándalos Éticos*. Grupo editorial argentina, 2011.

Madrick, Jeff. *Age of Greed: The Triumph of Finance and the Decline of America, 1970 to the Present*. Alfred A. Knopf, 2011.

Paul Krugman; Robin Wells Por que las caídas son cada vez mayores, entre la codicia y el Fraude. *Nueva Sociedad*, No 236, noviembre-diciembre de 2011.

Roca, Juanma *MBA'S ¿Angeles o Demonios? El Futuro de las Business Schools*, Ed. Gestión 2000, mayo de 2010.

Roca, Juanma. *El Futuro de las Business Schools*. Juanma Roca, Ed. Gestión 2000, mayo de 2010.

Sen, Amartya. "Economic Business Principles and Moral Sentiments", en *The Journal of the Society for Business Ethics*, Vol. 7 N° 3, July, pp. 5-16, 1997.

———. "Teoría del desarrollo a principios del siglo XXI", en *El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI*, Louis Emmerij y José Núñez del Arco (comps.), Washington, BID, 1998.

Stiglitz, Joseph (2002), *El malestar en la globalización*, Madrid, Editorial Taurus.

UNESCO (1996), "Nuestra diversidad creativa", en *World Commission on Culture and Development Report*, New York, UNESCO.

Waynea, Leslie,. "Promise to Be Ethical in an Era of Immorality" *New York Times*, 29 de mayo de 2009.